

TABIY YO‘NALISH TALABALARINING LEKSIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI VA VOSITALARI

Kamalova Nilufar Dilshod qizi
e-mail: nilufarkamalova51@gmail.com

Namangan davlat universiteti tayanch-doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada tabiiy yo‘nalishda tahsil olayotgan talabalarining leksik kompetensiyasini rivojlantirish muammosi yoritiladi. Leksik kompetensiyaning mazmuni, uning kasbiy va kommunikativ ahamiyati, hamda uni shakllantirishda qo‘llaniladigan samarali metod va vositalar tahlil qilinadi. Maqolada, ayniqsa, soha terminologiyasi, kontekstual yondashuv, vizual va interaktiv materiallar, shuningdek, axborot texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati alohida e‘tiborga olinadi. Tadqiqot natijalari tabiiy fanlarga ixtisoslashgan talabalar uchun til kompetensiyasini samarali shakllantirishda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: leksik kompetensiya, tabiiy yo‘nalish, til o‘rgatish, soha terminologiyasi, interaktiv vositalar, axborot texnologiyalari, kontekstual yondashuv.

Chet til o‘qitish metodikasi o‘zining nazariy, amaliy va tarixiy jihatlari bilan chet tilini o‘rgatish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotchilar ushbu fan sohasining nazariy va amaliy tomonlarini, shuningdek, uning tarixiy manbalarini o‘rganib, bu soha bo‘yicha turlicha fikrlarni bildirishmoqda. O‘quv jarayonida nimani o‘rgatish kerakligi haqidagi muammo hali ham dolzarb bo‘lib qolmoqda, chunki ko‘plab olimlar o‘quv mazmunini umumiy tarzda tavsiflasalar ham, uning tarkibiy qismlari va aniq maqsadlari haqida turli yondashuvlar mavjud.

Chet til o‘qitish mazmunining tarkibiy qismlarini aniqlash, o‘qitish maqsadlariga mos ravishda amalga oshiriladi. Mazmun, o‘quv jarayonida o‘zlashtirilishi kerak bo‘lgan material sifatida, maqsadga erishish yo‘lida birlashtiriladi. Nutq faoliyati turlarini egallash va til materialini qo‘llash, til ko‘nikma va malakalarining shakllanishiga xizmat qiladigan metodik yondashuvlar o‘qitishda muhim o‘rin tutadi. Shu bilan birga, ta‘lim mazmunini aniqlash va uning samarali shakllanishi o‘qitishning samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Professor Jalolov fikricha: –“O‘quv jarayonida nimani o‘rgatish masalasining mohiyatiga oid mutaxassislarining turli, ko‘pincha bir-biriga qaramaqarshi fikrlari izohlab kelinmoqda. Bu borada ikki muammo mavjud: birinchisi — nima o‘rgatiladi, savoliga javob berishda, aksariyat olimlar ta‘lim mazmuni o‘rgatiladi, degan aslida to‘g‘ri, ammo umumiy javobni qaytaradilar. „Nimani — ta‘lim mazmunini “muammosining hal etilishi dolzarbligicha qolmoqda”¹⁶⁹—deya ta‘kidlaydi.

Haqiqatdan ham, o‘quv jarayonida nimani o‘rgatish masalasiga oid mutaxassislarining turli va ko‘pincha qarama-qarshi fikrlari mavjud ekanligiga guvoh bo‘lamiz. Ayniqsa, “Nimani o‘rgatish” savoliga ko‘plab olimlar umumiy va ba‘zan aniq bo‘lmagan javoblarni berishadi, ya‘ni ta‘lim mazmuni o‘rgatiladi, degan fikrni qaytaradilar. Ammo bu javob unchalik aniq va mukammal emas, chunki o‘quv jarayonining maqsadi faqat umumiy mazmunni o‘rgatish bilan cheklanmaydi, balki muayyan bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirishni ham o‘z ichiga oladi deb hisoblaymiz.

“**Teaching English as a Second or Foreign Language**” nomli 1982 yilda nashr etilgan, chet tili o‘qitish metodikasining muhim manbalaridan biri hisoblangan asarining muallifi M. Wilga: – “Chet tili o‘qitishning mazmuni nafaqat tilni o‘rgatishdan iborat, balki talabalarga turli madaniy kontekstlar va tillararo munosabatlarni ham o‘rgatishni o‘z ichiga oladi. Shuning uchun, ta‘lim mazmuni tilning grammatikasi, leksikasi va fonetikasi bilan cheklanmaydi, balki madaniyatlararo ko‘nikmalarni ham rivojlantiradi”¹⁷⁰—deya fikrini bayon qiladi. Biz, Wilganing asarlarida o‘qitish

¹⁷⁰ Wilga, M. (1982). *Teaching English as a Second or Foreign Language*. Boston: Newbury House Publishers.

metodologiyasini, pedagogik yondashuvlarni va talabalarga tilni o‘rgatishda yuzaga keladigan muammolarni tahlil qilganini kuzatdik. O‘ylaymizki, uning ishlari ingliz tilini chet tili sifatida o‘qitishning asosiy tamoyillari va metodologiyasini o‘rganayotgan mutaxassislar uchun muhim ilmiy manba hisoblanadi.

Tadqiqotchilar Richards, J.C., & Rodgers, T.S.: – “Chet tilini o‘qitish mazmuni, asosan, uch asosiy elementdan tashkil topadi: til materiallari (grammatika, leksika), kommunikativ vazifalar va talabalarning madaniy tafakkurini rivojlantirish. O‘qitish mazmuni talabalarning ehtiyojlariga qarab, aniq maqsadlarga erishish uchun tanlanadi”¹⁷¹– deb ta’kidlashadi. Olimlarning izlanishlari natijasida yozilgan “**Approaches and Methods in Language Teaching**” nomli asarida chet tili o‘qitish metodikasi va yondashuvlari haqida keng qamrovli ma’lumotlar keltirilgan. Bizningcha, mualliflar o‘qitish metodlarini, ularning tarixiy rivojlanishini va amaliy qo‘llanilishini tahlil qilganlar.

Xorijiy tillarni o‘rganishga oid kompetensiyalarni rivojlantirish mazmuni bugungi zamonaviy ta’limning muhim vazifalaridan biri sanaladi. Talabalarda chet tilini o‘qitish va o‘z faoliyatlarida sohaga doir bilimlarini boyitishlari, xorijiy tajribalarni o‘zlashtirishi va o‘z faoliyatiga samarali tadbiq etish ko‘nikmasini rivojlantirishda, xorijiy tilda o‘z fikrlarini ravon va tushunarli bayon etishlarida ularda og‘zaki va yozma nutq ko‘nikmalarini rivojlantirish mazmuni muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, xorijiy til sifatida tabiiy yo‘nalishi talabalariga chet tilida leksik ko‘nikmalarini rivojlantirish tuzilmasi va asosiy komponentlarini aniqlashtirish tadqiqot ishida belgilab olingan maqsadni amalga oshirishda ustuvor yo‘nalishini belgilab beradi.

Jalolovning fikriga ko‘ra, leksik kompetensiya nafaqat so‘zlarning ma’nosini bilishni, balki ularni aniq va to‘g‘ri kontekstda ishlatishni ham o‘z ichiga oladi. Bu, talabalarni faqatgina tilni bilishga emas, balki uni samarali va maqsadli ishlatishga o‘rgatadi.

Shuningdek, professor J.Jalolov:–“Munozarali metodik tushunchalardan yana biri — bu „bilim, malaka, ko‘nikma“ terminlari tizmasidir. Ta’limshunoslikda turg‘un va asosli ushbu tushunchalar chet til o‘qitish mazmuniga tasodifan kirib kelgan. Sababi, aksariyat o‘quv predmetlarida (fan asoslari o‘rganiladiganlarida) uchala tushunchani qabul qilish ma’qul topilgan. Chet til faoliyat o‘rgatuvchi o‘quv predmeti bo‘lganidan, bilimni o‘qitish mazmunida qism deb tan olish g‘ayriilmiy hisoblanadi. Nutq ko‘nikmasi tarkibida bilim singdirilgan bo‘ladi. Shuning uchun darsda chet tilda bilimlar atayin bayon etilmaydi, o‘quvchilarga ular haqida ma’ruzalar o‘qilmaydi, bilimni ataylab tekshirish mashg‘ulotlari o‘tkazilmaydi, uning o‘zlashtirilishi ko‘nikma (va malaka)da nazorat etib boriladi. Ko‘nikma va malakaning chet til o‘qitish mazmuniga kiritilishini esa barcha nufuzli metodistlar ma’qullaydi. Ko‘nikma malaka uchun o‘ziga xos pog‘ona bo‘lganidan, yakuniy malaka hisobga olinadi. Bayon etilgan ilmiy-metodik fikr-mulohazalarni hisobkitob qilib, shuni ta’kidlash joizki, chet til o‘qitish mazmuni tarkibi „nutq mavzulari“, „nutq malakalari“ va „til materiallari“dan iborat.

Demak yuqoridagi mualliflarning ilmiy tadqiqot natijalariga tayangan holda, o‘qitish mazmuni uch (mavzu, malaka, material) tarkibli metodik tushunchadir. Uch tarkibli o‘qitish mazmunini metodist olim o‘z ijodiy faoliyatida yaratadi, muallim o‘quv sharoitida uni talabalarga amaliy faoliyatda o‘rgatadi, talabalar esa muallim rahbarligida darslik yordamida o‘zlashtiradilar. Chet til o‘qitish mazmuni tushunchasini mana bunday ta’riflash mumkin: muayyan mavzular doirasida chet til birliklarini qo‘llab, nutq malakalarining shakllanishini ta’minlashga mo‘ljallangan metodik hodisa”¹⁷²–deya ta’riflaydi. Shuningdek J.Jalolov chet til o‘qitish mazmuni tarkibi nutq mavzulari, nutq malakalari va til materialidan iborat ekanligini ta’kidlaydi(1.2.1-rasmga qarang).

¹⁷¹ Richards, J.C., & Rodgers, T.S. (2001). *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press.

¹⁷² J.J.Jalolov. Chet til o‘qitish metodikasi

1.2.1-rasm. Chet til o‘qitish mazmuni

Nutq mavzulari esa og‘zaki nutq mavzulari va o‘qish mavzularini o‘z ichiga oladi. Nutq malakalari barchamizha ma‘lum, tinglab tushunish, gapirish, o‘qish va yozuvdan iborat. Til materiali leksika, grammatika va talaffuzdan tashkil topadi.

Tabiiy yo‘nalish talabalarining leksik kompetensiyasini rivojlantirish mazmuni nimalardan iborat bo‘lishi kerak?

Tabiiy yo‘nalish talabalarining leksik kompetensiyasini rivojlantirish, ularning tilshunoslik va kommunikativ ko‘nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan kompleks jarayondir. Leksik kompetensiya, talabalar tili orqali o‘z fikrlarini aniq, to‘g‘ri va samarali ifodalash uchun zarur bo‘lgan so‘z boyligi va so‘zlashuv malakalarini o‘z ichiga oladi. Buning mazmuni quyidagi asosiy jihatlardan iborat:

So‘z boyligini oshirish:

- Talabalarga yangi so‘zlar va iboralarni o‘rgatish, ular o‘qitilayotgan fanning asosiy tushunchalari va atamalarini to‘liq tushunishi va ulardan to‘g‘ri foydalanishi zarur. Misol uchun, biologiya yoki kimyo kabi fanlar uchun maxsus leksik atamalarni o‘rgatish muhim.

- Talabalar o‘zlari kutib turgan texnik yoki ilmiy so‘zlarni kundalik til bilan birgalikda o‘rganishi lozim. Bunga dalil sifatida professor S.Saydaliyevning “OEKOLOGIE IM DEUTSCHUNTERRICHT” nomli maqolasida, – ekologiya masalasi zamonaning eng dolzarb masalaridan ekanligi, ekologiya tushunchasi va uning mohiyati, ushbu masalaning ilmiy tahlili va u bilan shug‘ullangan tadqiqotchilar, tushunchalar tarixi va ta‘rifi, masalaning hozirgi kundagi tadqiq qilinish darajasi haqida ma‘lumotlar berilgan. Masalani talabalarga taqdim qilish va singdirish uchun jummalarni olmon tilidan o‘zbek tiliga tarjima qilish, ekologiya mavzusiga oid savollarga javob berish, mavzuga oid test topshiriqlari bajarish usullaridan foydalanish tavsiya etilgan. Mustaqil ishlash uchun mavzuga oid tayanch so‘z va iboralar olmon va o‘zbek tilida berilgan¹⁷³.

Tilning kontekstual va semantik tomonlarini rivojlantirish:

- So‘zlar va iboralarning ma‘nolarini aniq tushunish va kontekstga mos ravishda to‘g‘ri ishlatish talab qilinadi. Bu, masalan, ilmiy va texnik leksikaning muhim jihatidir, chunki ba‘zi so‘zlarning ma‘nosi turli kontekstlarda o‘zgarishi mumkin.

- Tabiiy yo‘nalish talabalarini so‘zning turli kontekstlarda qanday ishlatilishini o‘rganishlari kerak.

O‘qish va tinglash orqali leksik kompetensiyani mustahkamlash:

- Ushbu yo‘nalish talabalarini turli ilmiy va didaktik matnlarni o‘qish orqali leksik boyluklarini

¹⁷³ S.Saydaliyev. OEKOLOGIE IM DEUTSCHUNTERRICHT

kengaytiradilar. Kitoblar, maqolalar, ilmiy ishlar va turli materiallar ularning so‘z boyligini oshirishga yordam beradi.

- Tabiiy yo‘nalish talabalari uchun shuningdek, tinglash faoliyati orqali ilmiy va texnik materiallarni tushunish va ularga muvofiq so‘z boyligini rivojlantirish ham muhim.

So‘zlashuv va yozuvda leksik ko‘nikmalarni qo‘llash:

- Aynan yuqorida nazarda tutilgan yo‘nalish talabalari so‘zlarni nafaqat o‘qish va tushunish, balki ular bilan to‘g‘ri muloqot qilishda ham ishlatishlari zarur. Bu, asosan, ilmiy munozaralarda yoki laboratoriya ishlarida so‘zlashuvdagi muvaffaqiyatni ta‘minlaydi.

Adabiyotlar:

1. Isroilova, D. M. (2022). Professional English in Higher Education: Intercultural and Lexical Competence Development. Toshkent: Fan va Texnologiya nashriyoti.
2. Richards, J. C. (2006). Communicative Language Teaching Today. Cambridge: Cambridge University Press.
3. Ахметова, З. И. (2018). Формирование лексической компетенции студентов при обучении профессиональному иностранному языку. Язык и культура, №4, 54–59.
4. Nation, I. S. P. (2001). Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Inoyatov, U. I. (2020). Kasbiy ingliz tilini o‘qitishda kompetensiyaviy yondashuv. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi nashri.
6. Schmitt, N. (2008). Review article: Instructed second language vocabulary learning. Language Teaching Research, 12(3), 329–363.